

**N,N'-GEKSAMETILEN BIS-[(M-KREZOLILO)-KARBAMAT]NING
IQ-SPEKTRLARINI O'RGANISH**

Maxsumov Abdulhamid Gofurovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi, O'zbekiston Tabobat akademiyasining haqiqiy a'zosi, Turon fanlar akademiyasi akademigi, kimyo fanlari doktori, professor

Ismailov Boburbek Maxmudjanovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası v.v.b. dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Toshkent shahri O'zbekiston Respublikasi

Mashayev Eldor Ergashvoy o'g'li

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi

Mirzaaxmedova Mavlyuda Axmedjanovna,

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Bozorov Ikromjon Baxodir o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası stajor o'qituvchisi

Izoh. Maqolada tadqiqotchilar tomonidan sintez qilingan MEE-2 moddasining haqiqatda shu modda olinganligini isbotlash hamda boshqa izomerlari bilan taqqoslash maqsadida IQ spektrlari o'rganilgan. Shuningdek Xalqaro bazalarda mavjud bir nechta elektron kutubxonalarda taqqoslashlar olib borilgan. Ammo kutubxonalarda olingan natijalar 50% dan ham past o'xshashlik bilan chiqqanligini inobatga olib, spektrlarni individual qo'llanma yordamida sharhlash yaxshi natija ko'rsatdi. MEE-2 moddasining spektr natijalariga ko'ra aromatik xalqa, xalqaning C-H, xalqa tarkibidagi metil CH₃-

metilen CH_2 -, amin NH -, karbamatdagi $-\text{C}-\text{N}$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ va karbamat $\text{N}-(\text{CO})-\text{O}$ – guruhlari spektrlarining mavjudligi sintez qilingan modda aynan N,N' -geksametilen bis-[(*m*-krezolilo)-karbamat] ekanligini isbotlaydi.

Kalit soʻzlar. Karbamat, kutubxona, toʻlqin, spektr, infra qizil, spektrometr, yutilish, tebranish, funksional guruh, amin, efir, metil.

Аннотация. В статье были изучены ИК-спектры синтезированного исследователями вещества МЭЭ-2 с целью доказать, что это вещество действительно было получено, и сравнить его с другими изомерами. Также сравнения проводились в нескольких электронных библиотеках, имеющих в международных базах данных. Но учитывая, что результаты, полученные в библиотеках, вышли со сходством менее 50%, интерпретация спектров с помощью индивидуального пособия показала хороший результат. По результатам спектров вещества МЭЭ-2, наличие спектров ароматического кольца, $\text{C}-\text{H}$ кольца, метил кольца CH_3 -, метилен CH_2 -, амин NH -, карбаматные $-\text{C}-\text{N}$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ и самих карбаматных $\text{N}-(\text{CO})-\text{O}$ – групп свидетельствует о том, что синтезированное вещество представляет собой N,N' -гексаметиленбис-[(*m*-крезолил)-карбамат].

Ключевые слова. Карбамат, библиотека, волна, спектр, инфракрасный спектр, спектрометр, поглощение, колебания, функциональная группа, амин, эфир, метил.

Abstract. The article examined the IR spectra of the MEE-2 substance synthesized by the researchers in order to prove that this substance was actually obtained and compare it with other isomers. Comparisons were also made in several electronic libraries available in international databases. But considering that the results obtained in the libraries came out with less than 50% similarity, interpretation of the spectra using an individual manual showed a good result. According to the results of the spectra of the MEE-2 substance, the presence of spectra of the aromatic ring, $\text{C}-\text{H}$ ring, methyl ring CH_3 -, methylene CH_2 -, amine NH -, carbamate $-\text{C}-\text{N}$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}-\text{O}-\text{C}$

and carbamate rings N-(CO)-O – groups indicates that the synthesized substance is N,N'-hexamethylenebis-[(m-cresolyl)-carbamate].

Keywords. Carbamate, library, wave, spectrum, infrared spectrum, spectrometer, absorption, vibrations, functional group, amine, ether, methyl.

KIRISH. Karbamatlar turli sohalarda keng qo'llaniladi, sababi ushbu moddalar biologik faol bo'lganligi uchun dori sifatida o'simliklarni himoya qilish vositalari (gerbitsidlar va insektitsidlar) sifatida qo'llaniladi [1-3, 5, 7]. Biroq, eng ko'p karbamatlar polimerlar sanoatida poliuretanlar olishda va turli xil muhrlar, elastik shakllar, himoya qoplamalari, bo'yoq va lak mahsulotlari, biriktiruvchi moddalar, mastiklar, kam quvvatli mashina qismlari (vallar, roliklar va boshqalar), izolyatorlar, implantlar va boshqa mahsulotlar olishda ham keng foydalanib kelinadi [4, 6, 8-9]. Mualliflar tomonidan sintez qilingan N,N'-geksametilen bis-[(m-krezolilo)-karbamat] ya'ni MEE-2 moddasining tuzilishini isbotlash maqsadida IQ spektroskopiya usuli tanlandi.

MATERIALLAR VA USULLAR. MEE-2 moddasining IQ spektrlari Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi "Ilg'or texnologiyalar markazi"ning Nicolet iS50 (Th.scientific, USA) spektrometrida olindi. Namunalar zaiflashtirilgan umumiy ichki aks ettirish (HIIBO) usuli yordamida 400 dan 4000 nm gacha bo'lgan to'liq uzunligida o'rganildi. O'xshashliklar HR Nicolet Sampler Library, HR Aldrich Hydrocarbons va Aldrich Vapor Phase Sample Library kutubxonalari bazalari yordamida o'rganildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

MEE-2 birikmasining IQ spektrini kutubxonalar bazalari yordamida o'xshashlik tahlilini amalga oshirdik. 1-rasmda 32,91% o'xshashlik bilan "Polyurethane resin" ya'ni tarkibida bir nechta uretan (karbamat) guruhi $-N(R)-C(O)O-$ bo'lgan birikma va 29,71% o'xshashlik bilan "Poly (ether-ester urethane)". 2-rasmda 25,27% o'xshashlik bilan "Fluorobenzene" bu molekulada benzol xalqasining borligidan dalolat. 3-rasmda 27,19% va 17,35% bilan "4-propylphenol" hamda "phenol" larning bo'lishi bu bis-karbamatning olinishida meta-krezol qatnashganligidan dalolat beradi.

Shuningdek 3-rasmda 21,60% o'xshashlik bilan "N-ethylurethane" ni ko'rishingiz mumkin. Bu bis-karbamatning karbamat guruhi, karbonil va amin guruhiga mos keladi.

1-rasm. MEE-2 moddasining HR Nicolet Sampler Library o'xshashlik IQ spektrlari

2-rasm. MEE-2 moddasining HR Aldrich Hydrocarbons o'xshashlik IQ spektrlari

3-rasm. MEE-2 moddasining Aldrich Vapor Phase Sample Library o'xshashlik IQ spektrlari

Аmmo ushbu taqqoslashlar aniqligi juda past bo'lganligini hisobga olib, bis-karbamatning spektrini alohida tahlil qildik 4-rasm.

4-rasm. MEE-2 birikmasining IQ-spektri

MEE-2 birikmasining IQ-spektrida aromatik xalqaning xalqa tebranishi esa 1487 sm^{-1} sohada, xalqaning C-H bog'iga xos o'rtacha valent tebranish 3046 sm^{-1} sohada, deformatsion tebranish esa 686 sm^{-1} sohada namoyon bo'ldi. Aromatik xalqa tarkibidagi metil guruhining (CH_3) yuqori asimmetrik valent tebranishi 2962,63 sm^{-1} sohada kuzatildi. Meta-krezolil karbamatning metilen guruhlarining ($-\text{CH}_2$) yuqori assimetrik valent tebranishi 3046 sm^{-1} sohada, simmetrik valent tebranishi 2871 sm^{-1} sohada, kuchsiz o'tkir deformatsion valent tebranishi esa 1461 sm^{-1} sohada, urchuqsimon va mayatniksimon tebranishlari esa mos ravishda 1339,30 va 735.8 sm^{-1} sohalarda kuzatildi. Amin guruhiga (NH) xos yuqori valent tebranishlar 3288 sm^{-1} sohada, -C-N bog'iga xos valent tebranish esa 1183 sm^{-1} sohada kuzatildi. Karbonil guruhining (C=O) intensiv yutilish chiziqlari 1700 sm^{-1} sohada kuzatildi. Efir bog'iga xos (C-O-C) intensivligi juda kuchli valent tebranishlar 1257 sm^{-1} yutilish sohasida kuzatildi. Karbamat guruhining N-(CO)-O – assimetrik valent tebranishi 1230 sm^{-1} va simmetrik valent tebranishi 972 sm^{-1} sohada kuzatildi.

XULOSA. MEE-2 moddasining spektrlarini electron kutubxona bazalarida solishtirish kerakli natijani bermagani uchun, IQ spektrlarni sharhlash uchun mo'ljallangan turli qo'llanmalardan foydlandi va spektr natijalariga ko'ra aromatik xalqaning xalqa tebranishi C-H 1487 sm^{-1} sohada, xalqa tarkibidagi metil CH_3 - 2962,63 sm^{-1} sohada, metilen CH_2 - 3046 sm^{-1} sohada, amin NH- 3288 sm^{-1} sohada, karbamatdagi -C-N 1183 sm^{-1} sohada, C=O 1700 sm^{-1} sohada, C-O-C 1257 sm^{-1} sohada va N-(CO)-O – 1230 sm^{-1} sohada karbamat guruhlarini spektrlarining mavjudligi sintez qilingan modda aynan N,N'-geksametilen bis-[(m-krezolilo)-karbamat] ekanligini isbotlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Р.Р. Дашкин, О.С. Кудынюк, П.А. Нефёдов, С.Н. Мантров Эффективный метод получения карбаматов из углекислого газа, аминов и спиртов на примере N-(2-фенилэтил)-о-метилкарбаната // Успехи в химии и химической технологии. Том XXVIII. 2014. № 9 с.69-72.

2. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного N,N'-гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение // ж: Universum: Химия и биология, элект.научн.ж., Москва, 2019, №3(57). - С.65-72
3. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Мухиддинов Б.Ф. Нефт маҳсулотлари асосида N,N'-гексаметилен бис [(мета-крезолило)-карбамат] синтези ва қўлланилиши «O'ZBEKISTON NEFT VA GAZ JURNALI» –Т., №1/2023.январ, феврал, март. - С.35-38.
4. Штамбург В.Г., Клоц Е.А., Сердюк В.Н., Плешкова А.П., Ивонин С.П. Образование N-ацелокси - N-алкоксикарбаматов и N,N¹-диалкоксикарбаматов при нуклеофильном замещении хлора в N-хлор -N-алкоксикарбаматах // Ж. Украин.химия. 2001, №11(67).- С.94-97.
5. Холбоев Ю.Х., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М. Исследование в области синтеза п-метил-азо непредельного α-нафтаола и его применение // “INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION ilmiy jurnali ISSN 2181-371X ✓SJIF (2023)-5,305. Volume 2, Issue 9, APRIL 2023 – P.668-674. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7934192>
6. Заявка Франции № 2843750. Получение арилкарбаматов, применение и использование / Motile Magati, Saniere Laurent, Nicolai Eric, Potin Dominique // МПК⁷ C07C 405/12; К 31/45 № 0210542. Заявл. 23.08.2002, опубл. 27.02.2004.
7. Makhsumov A., Holboyev Y., Valeeva N., Ismailov B., Askarov I. [Synthesis of 1-nicotinoylo-3-\(meta-nitrophenyl\)-thiourea derivatives with anti-inflammatory activity](#) // J. E3S Web of Conferences, EDP Sciences 434, ICECAE 2023, p. 02032. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343402032>.
8. Штамбург В.Г., Клоц Е.А., Плешкова А.П. Синтез и алкоголиз N-алкокси-N-ацелокси производных мочевины, карбаматов// Изв.АН.Сер.Хим., 2003, №10. -С.2132-2140.

9. Debbabi K., Beji M., Baklouti A., Guittaradd F. Синтез неионных ароксилсульфонилкарбаматов // Phosph., Sulfur and Silicon and Relat. Elem. 2002.177, №4. -С.933-940.